

RESULTADO DAS LIÇÕES APRENDIDAS. ARQUITETURA MULTIFAMILIAR RESIDENCIAL MODERNA NA FORTALEZA DOS ANOS DE 1970

ANDRADE, MARGARIDA.

Universidade Federal do Ceará. Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design. margaridajulia@yahoo.com.br

DUARTE, ROMEU

Universidade Federal do Ceará. Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design. romeudj@yahoo.com.br

JUCÁ NETO, CLOVIS RAMIRO

Universidade Federal do Ceará. Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design. romeudj@yahoo.com.br

RESUMO

Entre as décadas de 1960 e 1970, a cidade de Fortaleza consolida processo de expansão em direção ao leste. Diante da não implantação de planos urbanísticos e frente a leis municipais que autorizavam a verticalização urbana; agentes imobiliários, muitas vezes agindo em sintonia com o Estado, acionam o mercado imobiliário com a construção de residenciais multifamiliares nas zonas expandidas. Em meio a este processo, recém egressos da antiga Escola de Arquitetura da UFC encontram campo fértil para ação projetual pautada nos princípios modernistas trazidos dos ensinamentos dos anos de formação. Trata-se do período de maior expressão da modernidade arquitetônica cearense.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna, Residencia Multifamiliar, Fortaleza..

Introdução

Fortaleza, capital do Ceará, vem sendo celebrada, propagada e vendida pela mídia nacional e internacional como cidade do sol e das belas praias. Evidentemente, nesta celebração, os fogos de artifícios não iluminam o golpe de punhal em um dos aspectos essenciais para a história de uma cidade; a destruição dos arrimos materiais de sua memória. Nos últimos quarenta anos, a sociedade capitalista vem arrancando mastros e apagando rastros da memória urbana fortalezense. A arquitetura modernista não foi poupada; entrou no hall das destruições de maneira avassaladora e acelerada. Clubes, escolas, residências, prédios públicos com risco moderno são descaracterizados ou destruídos da noite para dia. Nem ruínas sobram, pois com a mesma velocidade, edifícios são construídos sem qualquer preocupação com qualidade espacial. É preciso estar atento e forte.

O presente artigo contribui com a História da Arquitetura do Ceará, reverberando a importância dos registros e tombamentos da arquitetura moderna. O texto discorre sobre a arquitetura residencial multifamiliar modernista na capital cearense. As edificações foram projetadas, na década de setenta do século XX, pelos egressos da antiga Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará (UFC). Tomaremos como objeto de análise projetos modernos dos profissionais formados entre 1969 e 1973; ou seja, oriundos das cinco primeiras turmas. (Figura 01). No período, formaram-se 85 arquitetos e urbanistas no Ceará que passaram a exercer a profissão tanto na escala privada como na pública. Analisaremos obras dos arquitetos Antônio Carlos Campelo, Delberg Ponce de Leon, Fausto Nilo, José Capelo e Luciano Guimarães, tendo como premissa de escolha a forte presença da linguagem moderna nos projetos dos edifícios multifamiliares. A reflexão tem como balizas o contexto histórico da expansão da capital cearense na direção leste, a circulação do ideário arquitetônico entre os primeiros arquitetos formados no Ceará, os planos e a legislação urbanística como indutora da verticalização.

CINCO PRIMEIRAS TURMAS DA ESCOLA DE ARQUITETURA (UFC)

1965 - 1969	1966 - 1970	1967 - 1971	1968 - 1972	1969 - 1973
Francisco Américo Vasconcelos	Amaurício Cortez (in memoriam)	Airton Ibiapina Montenegro	Álvaro Oliveira	Aída Montenegro
Fausto Nilo	Ângela Maria Carvalho	Ana Celia Moreira	Antônio Caetano Aragão	Antônio Luciano Guimarães
Flavio Remo (in memoriam)	Antônio Carlos Medina (in memoriam)	Anya da Costa Ribeiro	Antônio Carlos Campelo	Artur Fonseca
Leonardo Régis	Antônio Jose Brandão (in memoriam)	Francisco Célio Queiroz	Celio Pontes	Eveline Vasconcelos
Mário Edson de Albuquerque (in memoriam)	Joao Braga de Lima (in memoriam)	Francisco Célio Queiroz	Flávio Ponte	Francisco de Deus
Francisco Marques (in Memoriam)	Delberg Ponce de Leon	Eliane Sampaio	Geraldo Regis Feire	Francisco Augusto Veloso
Maria Tereza Targino	Fátima Maria Albuquerque	Gilson Silva Lima Jose Maria Lessa (In memoriam)	Graça Carvalho	Jamson Vasconcelos
Paulo Cardoso	Fernando Bezerra	Margarida Julia Andrade	Hernani Costa Pereira	João Luís Vieira (in memorai)
Paulo Rubens (in memoriam)	Juremir Braga de Lima (in memoriam)	Nélio Guimaraes	José de Arimatheia Cunha	Jose Alberto de Almeida
Regina Elizabeth do Rego Barros Marques	Leila Marília Coelho	Jose Tarcísio Prata	José Poli Pereira	José Rodrigues Neto
Silvia Maria Albuquerque	Lucineia Maria de Paula	Tito Lívio Correia	Laercio Accioly (in memoriam)	Lenir de Castro Maia
	Lucio Moreno	Vera Lucia Feijão	Marcos The Mota	Maria Lenita Bezerra
	Nearco Araújo	Vera Borges Mamede	Marfisa Maria de Aguiar	Luciano Guimaraes
	Nelson Serra	Vera Lúcia Sales Valente	Maria Clara Nogueira (in memoriam)	Manuel Porto
	Wesson Nobrega		Maria Clara Nogueira (in memoriam)	Marcelo Silva
			Maria Dido Ribeiro	Marco Aurélio Furtado
			Maria do Carmo Nogueira	Mauricio Cals
			Otacílio Teixeira	Paulo Heider Feijó
			Paulo Garcia	Pedro Eymar Barbosa Costa
			Jose Capelo Filho	Raimundo Wilson
			Ricardo Bezerra	Regina Gondim
			Rosa Maria Teixeira Oliveira	Ricardo Rodrigues
			Rui Farias	
			Úrsula Nilfon	
			Yvaldyne Maria Couto Melo	

Figura 1. Egressos da Escola de Arquitetura da UFC (1969 – 1973)

Fonte: Acervo arquiteta Margarida Andrade.

Constituição da profissão de arquiteto e urbanista no Ceará

A instituição da profissão de arquiteto e urbanista no Ceará deu-se em meados da década de 1950. Formados nas escolas de arquitetura do Rio de Janeiro e de Recife, jovens profissionais retornam à sua terra.¹

Por essa época, a atuação profissional na área de arquitetura e urbanismo em terras alencarinhas era exercida por engenheiros, engenheiros-arquitetos, práticos e desenhistas. Castro assim descreve o panorama:

São jovens cearenses que tentam retornar à terra natal: recentemente diplomados, o mais das vezes no Rio de Janeiro, enfrentam tanto um total desconhecimento relativo às suas habilitações profissionais quanto um sistema de produção de projetos, [...], controlado não apenas por leigos, mas por leigos inabilitados de desenvolver qualquer formulação teórica. Sem dúvida, não se deparavam com um problema puramente local, pois a situação, de forma mais ou menos parecida, também ocorria em todo o território nacional [...]. (CASTRO, 1982, p. 12).

Os pioneiros vão atuar tanto no exercício liberal quanto no serviço público. A cidade encontrava-se em plena expansão. Estes arquitetos começam a amplificar sua atuação, indo das residências de clientela formada majoritariamente por funcionários públicos e profissionais liberais aos edifícios de maior porte, públicos e privados. Alguns vão trabalhar no Departamento de Obras da recém-criada UFC, bem como na Escola de Engenharia desta, como professores de disciplinas ligadas a desenho. Datam desse período as primeiras referências de arquitetura moderna em Fortaleza².

A criação da Escola de Arquitetura da UFC

Os arquitetos Ivan da Silva Brito, José Armando Farias, José Liberal de Castro e José Neudson Bandeira Braga fundaram a antiga Escola de Arquitetura da UFC em 1965, estimulados pelo reitor Martins Filho. Duarte (2018, p. 50) assevera que “contando com a estreita parceria do reitor e sendo valorizados por sua condição de professores”, esses arquitetos vão se “destacar no meio profissional, projetando obras públicas de grande envergadura, não só pertencentes à UFC como também a outras instituições.

¹ Ver “Arquitetos peregrinos, nômades e migrantes” em Segawa (1997).

² Ver Jucá Neto. (2014).

Seu primeiro diretor foi o arquiteto Hélio Duarte, docente da USP, profissional ligado ao IAB. A escola começava a caminhar liderada por profissional com “condições de lançar os alicerces da casa nova, congregando professores, alunos e funcionários, além de manter uma discreta barreira contra eventuais intervenções de poderes mais altos”. (CASTRO, 1982, p. 14).

Atuando na prancheta, no canteiro e na sala de aula, os pioneiros marcavam a cidade com seu inovador risco carioca, influenciando a nova geração de projetistas muitos deles não só seus alunos como também estagiários em seus escritórios³.

O ensino de projeto arquitetônico na recém-criada escola: métodos e influências.

Se havia a influência carioca dos egressos da Faculdade Nacional de Arquitetura do Rio de Janeiro e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Pernambuco sobre as primeiras turmas de alunos, estes também se movimentavam no sentido de se inspirar em outras referências da arquitetura modernista nacional e internacional. Por conta da circulação de ideias em revistas especializadas presentes na biblioteca da escola, de visitas locais de arquitetos professores oriundos da USP, das relações dos estudantes com seus colegas paulistas e dos contatos mantidos nos encontros estudantis, o brutalismo paulistano - animado pelos trabalhos de Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha - influenciava as cabeças pensantes do curso, tal como acontecia em outras latitudes nacionais. Lembramos que este processo deve-se, também, a aproximação entre os professores da Escola de Arquitetura da UFC e da FAUUSP.

O ensino de arquitetura, desde sempre centrado na disciplina de projeto arquitetônico, fazia-se diretamente a partir da experiência dos mestres, com a inestimável ajuda de docentes de outros cursos:

No caso particular da Escola de Arquitetura, sempre se contou com a ajuda necessária e indispensável de professores físicos, matemáticos, engenheiros, sociólogos como participantes convidados e não como membros da casa. Pela primeira vez, no ensino da Arquitetura, um grupo de arquitetos tinha isoladamente a oportunidade e a responsabilidade de montar um curso destinado ao ensino de sua profissão. (CASTRO, 1982, p. 14).

³ Vale destacar o arquiteto Neudson Braga agregou em seu escritório estudantes de arquitetura como estagiários; dentre eles Antonio Carlos Campelo, Antônio Caetano e Laércio Accioly.

De outra parte, os estudos realizados pelo professor arquiteto Liberal de Castro, relacionados à arquitetura antiga do Ceará e do Maranhão⁴, iluminavam as possibilidades de formação técnico-intelectual de arquitetos, em cujo projeto pedagógico aliavam-se as influências de várias linhas de pensamento do Modernismo com o passado da nossa arquitetura, além da consideração quanto ao lugar e ao clima. Em 1978, professor arquiteto Joaquim Guedes⁵ coloca isso de modo magistral:

Acho que o panorama geral da arquitetura erudita, no Brasil, hoje, é baixo. A gente precisa andar muito para reconhecer as obras respeitáveis. Realmente, a irresponsabilidade que existe neste quase “vale tudo” às vezes me impressiona muito. Muita coisa pode explicar e até justificar esta situação, mas fica o crime impune. Por outro lado, existe uma obra importante que vem crescendo no Brasil, mas que tem toda a característica de obra marginal. É obra marginal, quase obra maldita, dado a excessiva importância do peso histórico-oficial que tem a chamada grande-arquitetura-oficial-brasileira-moderna. Como este é o caminho, o resto é marginal. A gente encontra experiências no Ceará que são legítimas, feitas de dentro para fora, para o lugar, por gente de lá [...] (GUEDES, 1979, p. 213).

A premiação na Bienal de Arquitetura de São Paulo em 1969: caminho de pesquisa

Em 1969 formou-se a primeira turma da Escola de Arquitetura. Os alunos com seus trabalhos, começavam a pontificar nos eventos estudantis e profissionais de arquitetura e urbanismo, mostrando de forma ousada a arquitetura que se produzia no Ceará:

A aventura sortia efeito. No Congresso de Arquitetos realizado na Bahia em 1966 e num encontro de estudantes ocorrido em São Paulo, no mesmo ano, os alunos se apresentavam desinibidamente, despertando curiosidade ou mesmo interesse quanto à experiência cearense. Em 1969, quando mal se diplomava a primeira turma, uma equipe de estudantes conseguia a Medalha de Ouro da Bienal de São Paulo (CASTRO, 1982, p. 14).

O projeto apresentado pelos estudantes cearenses, uma escola de arquitetura implantada num campus, expunha as diversas influências que alimentavam o debate da primeira fornada de arquitetos locais: um arranjo urbanístico e paisagístico à la Georges Candilis e um edifício prismático, com soluções espaciais e

⁴ Na década de setenta e início de oitenta do século XX, Liberal de Castro coordenou levantamento da arquitetura antiga do Ceará e da cidade de Alcântara no Maranhão. Parte do Inventário foi publicado pelo IAB-CE. (2019).

⁵ Ver Andrade, Duarte Junior, Jucá Neto e Schramm (2020).

estruturais que lembram imediatamente a sede da FAUUSP de Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, com seus espaços livres e flexíveis. Os alunos, autores do projeto, foram Fausto Nilo, Nelson Serra, Nerco Araújo, Eliane Câmara e Flavio Remos. Eles receberam a colaboração dos também alunos, Tarciso Prata, Laercio Accioly, Antonio Campelo, José Maria Lessa e Otacilio Lima. (Figura 02).

Quanto à essência do que se ensinava e do que se aprendia, processo focado na realidade palpável do estado, Liberal de Castro (1982, p. 15) assevera que “equilibrada visão das precárias possibilidades do meio nascia do amparo crítico fornecido pelo cotidiano do curso, consubstanciado principalmente na análise despreconcebida das fraquezas urbanas e do estudo sistemático na notável arquitetura popular cearense”. Tal linha de pensamento é ainda hoje corrente, qual seja, a de que “os intelectuais cearenses sempre tiveram tranquila consciência da pobreza do material do estado, fato, aliás, não folclorizável” (Castro, 1982, p. 15).

Figura 2. Projeto – Escola de Arquitetura no Campus Universitário

Fonte: Acervo Biblioteca José Liberal de Castro. UFC

Lugar de intervenção dos primeiros egressos na cidade. Década de setenta.

Entre 1930 e 1970, com o aumento populacional decorrente do êxodo rural promovido pelas secas no Ceará, a expansão urbana de Fortaleza se manifesta de forma desordenada, pautada por extrema segregação espacial. O Estado procurou ordenar o crescimento urbano com a elaboração de três planos urbanísticos e série de posturas municipais. Neste contexto expansionista, o mercado imobiliário se organiza e age criando condições para construção de residências unifamiliares e multifamiliares. Nesta fatia de mercado os primeiros egressos da Escola de Arquitetura encontram campo fértil para suas ações. Em nosso caso, analisaremos edificações multifamiliares modernas localizadas no entorno imediato do centro: na Praia de Iracema e na zona leste, Aldeota e Meireles.

Planos urbanísticos da década de 1930 a 1970

A capital cearense, entre as décadas de 1920 e 1940, teve crescimento demográfico de 129,43%, o dobro das duas décadas anteriores. A expansão urbana seguia em duas direções: “a ocupação mais efetiva na zona leste pelo setor médio e alto da população” e “a zona oeste [...] cada vez mais povoado por habitações operárias”. (ANDRADE, 1990).

O arquiteto Nestor de Figueiredo foi contratado em 1933 para elaborar o *Plano de Remodelação e Extensão da Cidade*. Esse plano “se preocupava com o zoneamento urbano” atento as diretrizes da Carta de Atenas. (CASTRO, 1982, p. 26). Em 1947, o arquiteto cearense José Otacílio Saboia Ribeiro elaborou outra proposta de ordenamento urbano: o *Plano Diretor de Remodelação e Expansão de Fortaleza*. Segundo Liberal de Castro (1982, P. 26), o plano previa o “fim da mononucleação da cidade”. Propunha uma “divisão bem demarcada da malha urbana em bairros separados por cintas de avenidas delimitadoras”. Tais planos não foram implantados.

A inviabilização das propostas deve-se, primordialmente, a ação dos proprietários de terra e empreendedores imobiliários⁶, que agindo em acordo com a administração municipal, passam a influir na produção do espaço citadino. Nas décadas de 30 e 40, série de loteamentos privados localizados nas áreas de expansão, resultaram em uso do espaço de forma não contínuo e diversificado. Na direção leste, merecem destaque os loteamentos de Antônio Mattos Porto - Lydiápolis nova cidade, Meireles⁷ (década de 30) e

⁶ Estes agentes começam a se impor na cidade já no século XIX. Ver ANDRADE (2019).

⁷ Atual bairro de Meireles

Lydiápolis nova cidade, volta da Jurema⁸(década de 40) - e o da estância Castelo, de propriedade do Sr. Dionísio Torres (década de 30). (ANDRADE, 2019). (Figura 3).

Entre os anos de 1940 e 1970, o bairro da Aldeota transformou-se em “reduto da burguesia que exercia a sua hegemonia nos diferentes setores da vida urbana (JUCÁ, 2003, p. 40). Diógenes (2005, p. 44) assevera que a “topografia plana e a estrutura fundiária com formas rigidamente ortogonais, facilitaram a expansão do bairro, repetindo-se a retícula em todas as direções”. Acrescentamos que o mesmo aconteceu no bairro Meireles.

Figura 3. Expansão da cidade de Fortaleza. Bairros: 6 – Aldeota /Meireles. 8 – Dionísio Torres

Fonte: ANDRADE, 2019

Num intervalo das décadas de 1950 a 1960, Fortaleza atinge 500.000 habitantes. A cidade acentua o seu papel “como grande centro polarizador e com crescente poder de atração”, devido ao “crescimento econômico, verificado em decorrência da criação de organismos públicos e da instalação de indústrias, conforme a política de industrialização da Sudene e dos planos governamentais”. Na década de 1950, Fortaleza já apresenta “sinais de verticalização do centro”. A cidade “ainda mantinha uma estrutura

⁸ Atual Beira-Mar

monocêntrica, embora já se evidenciassem os primeiros sinais de uma futura descentralização”. (ANDRADE E DIÓGENES. 2014, pp. 99 - 101).

A partir da década de 1960, “os planos cedem lugar às práticas de planejamento urbano, de caráter multidisciplinar e científico, vinculados a paradigmas de gestão e focados na cidade real e em seu desenvolvimento econômico-social (ACCIOLY et al, 2014, p. 28).

Em 1963, o *Plano Diretor da Cidade Fortaleza* (PDCF) fora realizado por equipe coordenada pelo arquiteto e urbanista carioca Helio Modesto; a urbanista, naturalizada brasileira, Adina Mera; o sociólogo José Arthur Rios; e o engenheiro civil e técnico Mario Laranjeras. A concepção do plano apoiava-se em dois elementos estruturantes: circulação e zoneamento. A proposta – com visão rodoviarista - articulava a “visão mononuclear e a estrutura radial-concêntrica com as vias perimetrais de irradiação”. Quanto ao zoneamento propôs-se a “descentralização funcional realizada mediante a articulação entre uso do solo e sistema viário”. (ACCIOLY et al, 2014, p. 28).

Foram criadas zonas residenciais, comerciais e industriais. No que se refere a residencial, estabeleceu-se três zonas: R1, “uso residencial unifamiliar, moradias isoladas do centro do terreno”; R2, “uso residencial multifamiliar em prédios de até oito pavimentos”; R3, “uso residencial unifamiliar e multifamiliar em prédios com o máximo três pavimentos” e R3E, “uso residencial multifamiliar em prédios com o máximo de um pavimento”. (FORTALEZA, 1963, pp. 29 – 31).

Interessa-nos as zonas R1 – Aldeota e Meireles - e R2, “contígua a área central”. (CAVALCANTE, 2016, p. 158, 160). Nestas zonas, em antigos loteamentos a leste da cidade elaborados ainda nas décadas de 30 e 40, os pioneiros da arquitetura cearense inauguram projetos de residenciais unifamiliares e multifamiliares com riscos modernos, ainda não se valendo do uso de pilotis. Neste sentido, o Plano nos é de particular importância, pois induz processo de verticalização visando “promover a valorização das áreas próximas à orla marítima e aos anéis em torno das áreas centrais da cidade”. (ACCIOLY et al. 28-29). De acordo com Liberal de Castro (1982, p. 27), “tal como os antecedentes”, o plano “também foi abandonado pela administração municipal”.

No intervalo de 1960 e 1970, o número de habitantes passou de 514.980 para 857.980 habitantes. Na década de 1970, o poder público contrata Jorge Wilhelm Arquitetos Associados para elaborar, o *Plano de Desenvolvimento Integral da Região Metropolitana de Fortaleza* (PLANDIRF). O contexto político e econômico durante o PLANDIF “induziu a consolidação da região Metropolitana de Fortaleza, mas de forma

incompleta, restrita às obras de integração viárias sem políticas de descentralização de serviços”. Fundada em dois elementos, os corredores de atividades e os polos de adensamento, o PLANDIRF acabou por gerar alterações significativas nos critérios de regulação de uso e ocupação do solo urbano mediante a criação do conceito de índice de aproveitamento a partir de parâmetros de densidade. (ACCIOLY et al, 2014, pp. 31 - 32).

A combinação das “ações públicas e particulares, principalmente possibilitada pela política habitacional”, induziu dentre outras ações, “o crescimento e a densidade da periferia urbana” e “a verticalização da orla marítima e dos bairros situados a leste, Aldeota e Meireles”. (ACCIOLY et al, 2014, pp. 31 - 32). O PLANDIF ofereceu, em termos legais, melhores condições ao desenvolvimento das experiências habitacionais verticais dos jovens arquitetos cearenses.

Legislação urbanística como indutora da verticalização da cidade.

Se por um lado, os planos elaborados para gerir o crescimento urbano não foram executados; por outro, a câmara municipal de Fortaleza sanciona leis de ocupação e uso do solo, que promovem mudanças na paisagem da cidade. Nos aproximaremos da legislação que ordenava sobre a verticalização.

O código de 1932 determina que “altura máxima de um prédio não poderá ser superior a 50 metros”. Essa mudança favoreceu o processo de verticalização da área central. O capítulo 3 do Código Urbano de Fortaleza, Lei n. 188 de 16.05.1950, trata *Das formas dos edifícios*. De acordo com o artigo 150, “nenhum edifício, salvo os da zona central, poderá ter altura que ultrapasse de uma vez a largura do logradouro, nem ter mais de três pavimentos”. Já no artigo 151, os edifícios da zona central terão, no máximo, doze pavimentos”. O Código Urbano de 1962, Lei n.º 2004 de 06.08.1962, otimiza o Código de 1950, com “poucas alterações fundamentais”. (CAVALCANTE, 2017). Os disciplinamentos acerca da forma dos edifícios apresentam mudanças, como as normas regulatórias que já facultaram a construção de pavimentos pilotis no térreo.⁹

A lei municipal n. 4.486, de 27 de fevereiro 1975, elaborada pelo corpo técnico da Coordenadoria de Desenvolvimento de Fortaleza (CODEF)¹⁰ definiu para zona central a verticalização até 16 pavimentos. Em quase todas as demais zonas da cidade permitiu-se “aumentar o número de pavimentos com o uso de pilotis em edifícios multifamiliares e mistos”. (CAVALCANTE, 2015, p. 285).

⁹ Ver Código de 1962, No capítulo III – Da forma dos Edifícios, item 1 – Da altura dos Edifícios, art. 85, letra e no item 4 – Dos Pátios e Reentrâncias, art. 94, letra e.

¹⁰ A lei seguia as diretrizes do PLANDIRF, com o apoio da planta aerofotogramétrica de 1972

Durante a década de setenta, a Aldeota, Meireles, Dionísio Torres e Praia de Iracema consolidam-se como zonas preferenciais dos setores imobiliários. Accioly (2008, p. 167) assevera que “as áreas atingidas pelos investimentos privados, iniciam um processo de valorização”, com a ocupação das áreas loteadas e a construção de edificações multifamiliares, alterando a morfologia urbana da área. “Efetivamente, as ações públicas e privadas significaram a mobilização da riqueza fundiária e imobiliária, favorecendo os grupos vinculados à construção civil, setor emergente, em Fortaleza”. (ACCIOLY, 2008, p.189). Juntos, o governo estadual e federal – sem devida atenção as diretrizes municipais -, o mercado imobiliário e a indústria da construção civil vão configurar “um processo inicial de reestruturação urbana, caracterizada pelo rompimento da monocentralidade e pelo esvaziamento da função cívica e de lazer da área central”. (ACCIOLY, 2008, p.163 / 170).

Diógenes pontua que o bairro da Aldeota se constituirá em uma nova centralidade urbana de Fortaleza. A autora afirma que o bairro formalizou o “primeiro centro surgido além do centro original” e que “a década de 1970 marca o início do período de transformações no bairro, quando sua fisionomia começa a se alterar, transformando-o de bairro residencial unifamiliar em área especializada de comércio e negócios” (DIÓGENES, 2005, p. 60). Acrescentamos, que associado à especialização comercial, esta área da cidade se verticaliza com residências multifamiliares; muitas delas com referências modernas.

No lastro desta expansão urbana, os primeiros egressos encontram campo possível para o exercício da arquitetura moderna residencial na zona leste da cidade. A possibilidade legal da verticalização da área, a ação do mercado imobiliário associado aos donos da terra loteando o solo e viabilizando a construção dos edifícios multifamiliares e a busca dos bairros pela classe média e alta local promovem as condições para projeção dos jovens arquitetos, repletos de referências modernistas e atentos aos condicionantes locais; tal como aprenderam nos ensinamentos da antiga Escola de Arquitetura.

A edificações multifamiliares modernistas da cidade

Inventários elaborados pela arquiteta professora Margarida Andrade¹¹ e pela arquiteta professora Marcia Cavalcante¹² catalogam número significativo de edifícios multifamiliares modernistas – pilotis mais três a quatro pavimentos - nas áreas de expansão leste e oeste da cidade de Fortaleza, durante a década de 1970.

¹¹ Trabalho desenvolvido desde 1980 e atualmente vinculado ao Atelier de Patrimônio Cultural (APC) da UFC

¹² Tese de Doutorado “Os edifícios de apartamento em Fortaleza (1935 – 1986). (2015).

(Figura 4). Os arquitetos formados nas primeiras turmas da UFC agiram, com maior intensidade, nos bairros da Praia de Iracema, Aldeota, Dionísio Torres e Meireles. De um amplo universo trabalharemos quatro edificações na Aldeota e Meireles. Os critérios de escolha foram; primeiro, os projetos são de autoria de egressos provenientes de turmas distintas e segundo, as edificações evidenciam linguagem moderna cambiante entre a Escola Carioca e Paulista. A apresentação das obras seguirá a cronologia de elaboração dos projetos.

Edifício São Cristovão

Edifício Canã

Edifício Caribe

Edifício do Torres

Edifício Chagas Barreto

Edifício Pedro Couto

Edifício Betel

Edifício Paulinha e Sandrinha

Figura 4. Inventário Arquitetura Residencial Moderna – Arquiteta Margarida Andrade

Fonte: Acervo Margarida Andrade.

O Edifício Alfa foi construído em 1974 e projetado pelo arquiteto cearense Luciano Guimarães, egresso da quinta turma. Está localizado na confluência das ruas Clarindo de Queiroz e D. Leopoldina, no chamado Centro expandido de Fortaleza. (Figura 5).

Figura 5. Edifício Alfa

Fonte: Acervo Arquiteta Margarida Andrade.

A fachada poente do edifício, voltada para rua Dona Leopoldina, faz vibrar na volumetria uma grande empena de combogó de cimento, implantada entre os vigamentos que definem posteriormente a caixa mural. O uso do combogó resolve a edificação quanto ao conforto térmico enquanto exigência local da forte insolação da

tarde; mas, também, atribui especificidade ao fechamento do volume. Os setores de serviço abrem-se, exatamente, para a este pano de combogó. Mesmo com o uso do combogó, o volume da edificação mantém-se, sólido, compacto, em sua porção noroeste - alusão à arquitetura brutalista paulistana.

Em contraponto à fachada poente, na face leste, o edifício se abre à recepção dos ventos dominantes e ao sol matutino. Leves varandas em balanço de concreto aparente movimentam a fachada, juntamente com envasaduras recuadas do plano principal, fechadas com venezianas de madeira. Nas plantas das unidades privilegiou-se a disposição das áreas de maior permanência (estar, refeições, dormitórios e suítes) voltadas para esta orientação, climaticamente mais favorável. As fachadas laterais – norte e sul – voltam a apresentar volumetria compacta apenas rompida com pequenas varandas de concreto aparente, também em balanço, fazendo predominar os cheios sobre o vazio. Estas varandas em balanço são executadas em gradis metálicos e moldura de concreto, lateralmente chafradas, num interessante jogo plástico e material que se caracteriza pela franqueza de sua linguagem. O pilotis é ocupado como espaço de recepção e estacionamento dos veículos dos moradores. A estrutura é em concreto convencional (pilares, vigas e lajes), com vãos pequenos e esteios posicionados sem uma modulação rígida.

Ampliando as possibilidades da tipologia, muito em razão da maior disponibilidade de área para a execução da obra, construiu-se em 1975 o Edifício Panorama Artesanal, com projeto dos arquitetos cearenses Delberg Ponce de Leon – egresso da segunda turma - e Fausto Nilo, da primeira turma. O edifício foi implantado em extenso terreno escarpado, no centro da cidade, atrás da Estação João Felipe da RFFSA, disposto na direção leste/oeste e voltado para o mar. A área tornou-se subitamente valorizada pela abertura e urbanização da Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, mais conhecida como Avenida Leste – Oeste. (Figura 6).

A edificação possui uso misto – comercial e residencial. Tomando o nível mais alto do terreno, situado na cota da Rua Senador Jaguaribe, faz-se o acesso público ao pavimento de comércio e serviços, com 70 lojas abertas para galerias organizadas à volta de poços de ventilação e iluminação. Logo na chegada, por entre as lojas comerciais, percorrendo as galerias, o mar se descortina. Ainda que não se caracterize como visuais amplas do mar a frente, por conta da massa construída das lojas, o pavimento constitui-se com espaço panorâmico, onde se estabelece plena relação com o entorno imediato. O artifício nos faz lembrar conquistas espaciais da arquitetura moderna carioca.

Acima e abaixo do pavimento panorâmico, três níveis de unidades residenciais multifamiliares são desenvolvidas. A unidade residencial inferior, volta-se diretamente para a avenida, vislumbrando o mar. As unidades residenciais superiores constituem-se em cinco torres sólidas individualizadas, cujos os apartamentos voltam-se para o espaço entre torres. O pavimento panorâmico é marcado na fachada norte por linhas horizontais conformando parapeitos, jardineiras e série de pequenos brises verticais em concreto aparente. No conjunto, o volume da edificação - revestido de tijolinho vermelho, marcado com vigas externas, brises-soleils, varandas e caixas d'água cortadas em “bico de gaita”, tudo em concreto aparente – apresenta grande unidade e solidez.

Originalmente, o prédio se assemelhava a um transatlântico, com sua forma alongada realçada pelo revestimento das paredes em tijolinho cerâmico e suas caixas d'água à guisa de chaminés, num arranjo que lembrava as experiências habitacionais brutalistas de James Stirling¹³ no começo de sua carreira. Atualmente, o edifício se encontra em obra com projeto arquitetônico de reuso assinado pelos mesmos profissionais. Será adaptado a uma escola de gastronomia e a um hotel-escola. A aparência austera original foi substituída por panos de revestimento parietal sem interrupção, com a introdução de estrutura metálica para a criação de palas e elementos decorativos de gosto pós-moderno na cor verde e a criação de um piso de cobertura, fechado com painéis de vidro fumê.

¹³ James Frazer Stirling (Glasgow/Escócia, 1926 – Londres/Inglaterra, 1992).

Figura 6. Edifício Panorama Artesanal

Fonte: Foto - Acervo Arquiteta Margarida Andrade e Arquiteta Márcia Cavalcante. Plantas – CAVALCANTE, 2015.

O Edifício Topázio talvez tenha sido a primeira afirmação profissional do arquiteto Antônio Carlos Campelo Costa, egresso da quarta turma da Escola. O prédio foi construído em 1976, na esquina das ruas Ana Bilhar e Visconde de Mauá, no bairro do Meireles. A edificação conta com cinco pavimentos mais pilotis. (Figura 7).

A volumetria é marcada pela expressiva presença do concreto aparente, em linhas verticais e horizontais. Na fachada sul, o volume do edifício evidencia - com linhas horizontais que sugerem varandas contínuas - a circulação de acesso aos apartamentos do terceiro ao quinto pavimento. No térreo (pilotis) e no primeiro pavimento (terraço comunitário) linhas verticais são acentuadas por pilares alongados em forma de V que

tocam suavemente o solo. O desenho dos pilares é clara referência ao desenho dos esteios dos pórticos do Museu de Arte Moderna, obra máxima do arquiteto Affonso Eduardo Reidy¹⁴. Aqui, a estrutura possui intenso apelo plástico. Ainda nesta face, o elevador demarca, pontualmente, uma verticalidade. Já na fachada oeste predominam linhas horizontais, mais uma vez evidenciando as circulações de acesso. No ponto de encontro das duas faces, o jogo de patamares da escada em concreto, com suas alturas diferenciadas e aberta para exterior, movimenta e marca a transição dos planos.

Figura 7. Edifício Topázio

Fonte: Foto - Acervo Arquiteta Margarida Andrade e Arquiteta Márcia Cavalcante. Plantas – CAVALCANTE, 2015.

¹⁴ Affonso Eduardo Reidy (Paris/França, 1909 – Rio de Janeiro/RJ, 1964).

A implantação em L condiciona a formação de um pátio interno onde há um jardim e um play-ground. As fachadas sul e leste - onde na planta encontram-se os ambientes de maior permanência, quartos e salas, em função da ventilação e do sol mais brando - voltam-se para esta área comum. Ainda quanto a questão do conforto térmico, nas unidades onde algumas salas se voltam para as ruas, um jogo de tradicionais esquadrias com venezianas madeiras garantem a proteção solar.

Corajosamente, o edifício, em seu risco original, não apresentava muro divisório em relação ao ambiente externo, podendo seu pátio central ser compartilhado por pessoas de fora do círculo condominial. Alguns anos após a sua construção e face à insegurança generalizada, um gradil metálico foi implantado para delimitar os espaços públicos e privados.

Tão logo se formou na Escola de Arquitetura da UFC, o arquiteto José Capelo Filho, egresso da quarta turma, viajou a São Paulo, onde trabalhou como assistente do arquiteto Paulo Mendes da Rocha¹⁵. Na volta à terra natal, nos anos finais da década de 1970, produziu obras que se notabilizaram pela limpeza e austeridade das soluções que aprendeu com o mestre capixaba-paulista. Entre os diversos projetos que elaborou, destaca-se o Edifício Fernanda, na praia de Iracema, construído em 1978. Na apresentação que se faz da obra na publicação “Cadernos Brasileiros de Arquitetura – Panorama da Arquitetura Cearense, Volume 9”, afirma-se que

A proposta deste projeto vinculou-se basicamente ao próprio terreno, à sua situação peculiar. Encravado entre uma avenida e o mar, em uma quadra pouco profunda e de grande extensão, permitiu a criação de pilotis como uma rua de pedestres, ligando esta avenida à praia sob uma zona ensombrada. Esta proposta permitiu um tratamento formal mais elaborado do espaço arquitetônico, possibilitando a criação de espaços amplos e com vista para a belíssima paisagem (1982, p. 37).

Erigido segundo uma diretriz estrutural mais complexa, com lajes em caixão perdido suportadas por pilares situados na periferia da planta, com isso liberando completamente o seu espaço interno, o edifício apresentava balcões, elementos estruturais e planos parietais em concreto aparente, em contraste com fechamentos revestidos em pastilhas. (Figura 8 e 9).

¹⁵ Paulo Archias Mendes da Rocha (Vitória/ES, 1928 – São Paulo/SP, 2021).

Figura 8. Edifício Fernanda

Fonte: PANORAMA da Arquitetura Cearense, 1982

Figura 9. Edifício Fernanda

Fonte: PANORAMA da Arquitetura Cearense, 1982

Seu programa compunha-se de quatro apartamentos duplex situados no pavimento superior e dois apartamentos de planta mais extensa contidos no primeiro pavimento, tendo no térreo o pilotis-garagem. Espacialmente, estendido na direção norte-sul, tinha nas unidades do primeiro pavimento as áreas de maior permanência voltadas para leste, enquanto as de serviço abriam-se para a direção contrária. Nos duplex, os estares e os setores de serviço situavam-se em baixo e os dormitórios acima. Suas fachadas norte e sul, geometricamente austeras, eram marcadas pelas varandas em balanço e por um brise-soleil gigante em concreto que lembrava as soluções de Le Corbusier. Com o avanço da especulação imobiliária no bairro em meados dos anos de 1990, o edifício foi demolido para dar lugar a outro de mesmo uso, contudo de maiores proporções.

Algumas questões para reflexão.

Os egressos da Escola estreiam no mercado de projetos com moradias unifamiliares e multifamiliares. Trata-se de período de maior expressão da modernidade arquitetônica cearense, traduzido em obras de grande envergadura e que ainda marcam a paisagem de nossa capital e do estado. (JUCA, ANDRADE DUARTE, 2013, p. 17).

A especulação imobiliária incrementou, na década de setenta, a construção de residências multifamiliares na zona leste de Fortaleza. Em bairros como a Aldeota e o Meireles, espaço de elite local, o viver em edificações verticais modernistas é inaugurada na cidade. A construção desses prédios significou mudança significativa na forma de morar em Fortaleza, então uma cidade praticamente horizontal, com predominância da moradia unifamiliar.

Nas obras apreende-se uso estrutural do concreto em dimensão plástica, o interesse pelo uso de materiais naturais em suas cores e texturas rústicas, rigorosa adequação aos edifícios aos condicionantes climáticos (esquadrias em venezianas) e exploração volumétrica, com o uso de elementos – sacadas, varandas, jardineiras e brises – que movimentam as fachadas.

A constatação da influência de linguagens arquitetônicas modernas então em voga sobre os egressos, são filtradas por arguta compreensão das condições materiais do estado, expressando “equilibrada visão das precárias possibilidades do meio”, no “amparo crítico fornecido pelo cotidiano” do curso de arquitetura, “consubstanciado principalmente na análise despreconcebida das fraquezas urbanas e do estudo sistemático da notável arquitetura popular cearense”. (CASTRO, 1982, p. 15). Em 1979, a Lei Nº 5.122-A, consolidou de vez o processo de verticalização em Fortaleza em meio ao um voraz mercado imobiliário que se fortalecia. Novos desafios se abriram para os arquitetos cearenses, interrompendo a experiência aqui descrita.

E, por fim, reafirma-se a triste comprovação da destruição planejada da arquitetura moderna cearense, evidenciada na maciça demolição dos seus exemplares, intensificada nos últimos anos, pela avassaladora e impiedosa marcha da especulação imobiliária e a leniência e omissão dos órgãos federal, estadual e municipais de patrimônio cultural edificado.

Referências Bibliográficas.

ACCIOLY, Vera Mamede. *Planejamento, planos diretores e expansão urbana: Fortaleza 1960-1992*. Tese de doutorado na UFBA, Salvador, 2008.

ACCIOLY, Vera Mamede, ANDRADE, Margarida, DUARTE JR, Romeu, FREIRE, Livia, JUCA NETO, Clovis e MARIZ, Pedro. Planejando a Cidade de Fortaleza. In: *Fortaleza 2040*. Edições IPLANFORT, Serie Fortaleza 2040, N°1, Ano 1, 2014.

ANDRADE, Margarida. A verticalização e a origem do Movimento Moderno em Fortaleza. In: *Anais do 3º Seminário Docomomo Brasil*. São Paulo, 1999.

ANDRADE, Margarida, DUARTE JR, Romeu, JUCA NETO, Clovis. Reflexões sobre o Brutalismo Cearense. In: *Anais do X Seminário Docomomo Brasil Curitiba*, 2013.

ANDRADE, Margarida, DIOGENES, Beatriz Helena. O Modernismo Arquitetônico em Fortaleza. In: *UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. Arquitetura Moderna – Campus do Benfica*. Fortaleza, Edições UFC, 2014.

ANDRADE, Margarida. *Fortaleza em perspectiva histórica poder público e iniciativa privada na apropriação e produção material da cidade (1810-1933)*. Fortaleza: Waldemar Alcântara, 2019

ANDRADE, Margarida, DUARTE JUNIOR, Romeu; JUCÁ NETO, Clovis Ramiro; SCHRAMM, Solange. Projeto Morada Nova: Uma experiência de planejamento físico e arquitetura rural dos sertões do Ceará. In: *Revisões e Ampliações da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil*. Organizadores José Carlos Huapaya Espinoza. Salvador: PPGAU; EDUFBA. 2020. 2V.

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTLEZA. Plano Diretor de Fortaleza, Lei nº 2.128 de 23.03.1963.

CAPELO, Filho José. Edifício Fernanda. In: *CADERNOS Brasileiros de Arquitetura: Panorama da Arquitetura Cearense*. Projeto Editores. São Paulo, 1982. V. 9. Pp. 37 – 39.

CASTRO, José Liberal de. Ceará, sua arquitetura e seus arquitetos. In: *CADERNOS Brasileiros de Arquitetura: Panorama da Arquitetura Cearense*. Projeto Editores. São Paulo, 1982. Pp. 1 – 15.

CASTRO, José Liberal de. Cartografia urbana fortalezense na colônia e no império e outros comentários. In: *Prefeitura Municipal de Fortaleza*. Fortaleza a administração Lúcio Alcântara, março 1979/ maio 1982. Fortaleza: Prefeitura Municipal de Fortaleza, 1982a. PP. 22 – 81.

CAVALCANTE, Marcia Gadelha. *Os edifícios de apartamentos em Fortaleza (1935-1988) Dos conceitos universais aos exemplos singulares*. Tese de Doutorado São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2015.

CAVALCANTE, Luana Ferreira. *Análise da Interface Público-Privada nas Regulações Urbanas de Fortaleza – CE*. Dissertação Mestrado. UFC. PPGAU + D. Fortaleza. 2017.

DIOGENES, Beatriz Helena Nogueira. *A centralidade da Aldeota como expressão da Dinâmica Intra-urbana de Fortaleza*. Dissertação de Mestrado, São Paulo: FAUUSP, 2005.

DUARTE JR. Romeu. *Breve história da arquitetura cearense*. Edições Demócrito Rocha. Fortaleza, 2018.

GIRÃO, Raimundo. Plano Nestor de Figueiredo. In: *Revista do Instituto do Ceará*, T47. Fortaleza. 1943.

GUEDES Sobrinho, Joaquim Manuel. Depoimento. In: *Arquitetura brasileira pós-Brasília/ Depoimento*. Rio de Janeiro: IAB/RJ, 1978.

INSTITUTO de Arquitetos do Brasil – Departamento do Ceará. *Arquitetura Memória e Registro: levantamentos gráficos de arquitetura antiga no Ceará e no Maranhão*, IAB-CE. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora. 2019.

JUCÁ, Gisafran. *Verso e reverso do perfil urbano de Fortaleza*. São Paulo: AnnaBlume, 2003.

JUCÁ NETO, C. R; O inventário da Arquitetura Moderna Cearense. IN: *Arquitetura Moderna Campus do Benfica* – Universidade Federal do Ceará. / Organizado por Clovis Ramiro Jucá Neto, Adelaide Gonçalves e Alexia Brasil. Fortaleza: Edições UFC, 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTLEZA. Código Municipal, Lei nº70 de 13.12.1932.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTLEZA. Plano Diretor, Decreto nº 785 de 26.02.1947.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTLEZA. Código Urbano, Lei nº 188 de 16.05.1950

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTLEZA. Código Urbano, Lei nº 2.004 de 06.08.1962.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTLEZA. Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano, Lei nº 4.485 de 27.02.1975.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900/1990*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1997.